

Dados gerais e subsets das amostras

Data		
▶ dados.nomes	296 obs. of 13 variables	
▶ dados.possessiv...	1860 obs. of 13 variables	
▶ nomes.20	249 obs. of 13 variables	
▶ nomes.90	47 obs. of 13 variables	
▶ possessivos.20	1384 obs. of 13 variables	
▶ possessivos.90	476 obs. of 13 variables	

Dados nomes próprios = 296

249 = amostra 2000

47 = amostra 1990

Dados possessivos = 1860

1384 = amostra 2000

476 = amostra 1990

******* Análise do artigo diante de antropônimos**

Artigo diante de antropônimos (1990)

Frequência (contagem):

ausencia	presenca
16	31

Proporção (porcentagem):

ausencia	presenca
34.04%	65.96%

Artigo diante de antropônimos (2000)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos em Fortaleza-CE (2000)

Frequência (contagem):

ausencia	presenca
41	208

Proporção (porcentagem):

ausencia	presenca
16.47%	83.53%

VARIÁVEIS SOCIAIS - artigo diante de antropônimos (1990)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por sexo em Fortaleza-CE (1990)

Frequência: VD.nomes.90

SEXO.nomes.1990	ausencia	presenca	Sum
fem	11	9	20
masc	5	22	27
Sum	16	31	47

```
> contagem.sexo.anos.90
      VD.nomes.90
SEXO.nomes.1990 ausencia presenca Sum
fem             11          9      20
masc             5         22      27
Sum             16         31      47
>
```

Proporção: **VD.nomes.90**

SEXO.nomes.1990	ausencia	presenca	sum
fem	55.00%	45.00%	= 100%
masc	18.52%	81.48%	= 100%

```
> PROP.SEX.NOMES.90
      VD.nomes.90
SEXO.nomes.1990  ausencia  presenca
      fem          55.00    45.00
      masc          18.52    81.48
```

Pearson's Chi-squared test (q-quadrado):

data: TAB.SEX.NOMES.90

X-squared = 6.8101, df = 1, p-value = 0.009064 (**valor p relevante**)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por faixa etária em Fortaleza-CE (1990)

Frequência: VD.nomes.90

FAIXA.nomes.1990	ausencia	presenca	Sum
1f	3	2	5
2f	2	19	21
3f	11	10	21
Sum	16	31	47

```
> contagem.faixa.anos.90
      VD.nomes.90
FAIXA.nomes.1990 ausencia presenca Sum
      1f           3           2     5
      2f           2          19    21
      3f          11          10    21
      Sum          16          31    47
```

Proporção= VD.nomes.90

FAIXA.nomes.1990	ausencia	presenca	sum
1f	60.00	40.00	= 100%
2f	9.52	90.48	= 100%
3f	52.38	47.62	= 100%

```
Sum      10      51
> PROP.FAIXA.NOMES.90
      VD.nomes.90
FAIXA.nomes.1990 ausencia presenca
      1f      60.00      40.00
      2f      9.52      90.48
      3f      52.38      47.62
```

Pearson's Chi-squared test (q-quadrado)

data: TAB.FAIXA.NOMES.90

X-squared = 10.268, df = 2, p-value = 0.005892 (valor p relevante)

VARIÁVEIS SOCIAIS - artigo diante de antropônimos (1990) - Inquérito

Frequência = VD.nomes.90

INQ.nomes.1990	ausencia	presenca	Sum
did08	1	17	18
did10	0	1	1
did13	7	7	14
did22	0	1	1
did23	2	2	4
did27	3	2	5
did41	2	0	2
did42	1	1	2
Sum	16	31	47

```
> contagem.inq.anos.90
      VD.nomes.90
INQ.nomes.1990 ausencia presenca Sum
  did08          1         17  18
  did10          0          1   1
  did13          7          7  14
  did22          0          1   1
  did23          2          2   4
  did27          3          2   5
  did41          2          0   2
  did42          1          1   2
  Sum           16         31  47
```

Proporção = VD.nomes.90

INQ.nomes.1990	ausencia	presenca	
did08	5.56	94.44	= 100%
did10	0.00	100.00	= 100%
did13	50.00	50.00	= 100%
did22	0.00	100.00	= 100%
did23	50.00	50.00	= 100%
did27	60.00	40.00	= 100%
did41	100.00	0.00	= 100%
did42	50.00	50.00	= 100%

```
> PROP.INQ.NOMES.90
      VD.nomes.90
INQ.nomes.1990 ausencia presenca
  did08          5.56    94.44
  did10          0.00   100.00
  did13          50.00    50.00
  did22          0.00   100.00
  did23          50.00    50.00
  did27          60.00    40.00
  did41         100.00     0.00
  did42          50.00    50.00
```

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS - artigo diante de antropônimos (1990)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por ocorrência de preposição em Fortaleza-CE (1990)

Proporção:

VD.nomes.90

PREP.nomes.1990 ausencia presenca

não.prep	32.43	67.57 = 100%
prep	40.00	60.00 = 100%

Frequência:

VD.nomes.90

PREP.nomes.1990 ausencia presenca Sum

não.prep	12	25	37
prep	4	6	10
Sum	16	31	47

```

> PROP.PREP.NOMES.90
      VD.nomes.90
PREP.nomes.1990 ausencia presenca
      não.prep      32.43      67.57
      prep          40.00      60.00
> contagem.prep.anos.90
      VD.nomes.90
PREP.nomes.1990 ausencia presenca Sum
      não.prep      12        25    37
      prep          4         6    10
      Sum          16        31    47
>

```

Pearson's Chi-squared test (q-quadrado)

data: TAB.PREP.NOMES.90

X-squared = 0.20078, df = 1, p-value = 0.6541

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por Títulos em Fortaleza-CE (1990)

Frequência	VD.nomes.90		
	ausencia	presenca	Sum
TITULO.nomes.1990			
cargo.religioso	1	0	1
formalidade	2	1	3
profissão	4	1	5
semtitulo	9	29	38
Sum	16	31	47

Proporção	VD.nomes.90	
	ausencia	presenca
TITULO.nomes.1990		
cargo.religioso	100.00	0.00 = 100%
formalidade	66.67	33.33 = 100%
profissão	80.00	20.00 = 100%
semtitulo	23.68	76.32 = 100%

```

> contagem.titulo.anos.90
      VD.nomes.90
TITULO.nomes.1990 ausencia presenca Sum
cargo.religioso      1         0     1
formalidade           2         1     3
profissao             4         1     5
semtitulo             9        29    38
Sum                   16        31    47
> PROP.TITULO.NOMES.90
      VD.nomes.90
TITULO.nomes.1990 ausencia presenca
cargo.religioso  100.00     0.00
formalidade       66.67     33.33
profissao         80.00     20.00
semtitulo         23.68     76.32

```

Pearson's Chi-squared test (q-quadrado)

data: TAB.TITULO.NOMES.90

X-squared = 9.8786, df = 3, p-value = 0.01963 (valor p relevante por um triz)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por ocorrência de enumeração em Fortaleza-CE (1990)

Frequência	VD.nomes.90		
	ENUM.nomes.1990 ausencia	presenca	Sum
e	0	8	8
n	16	23	39
Sum	16	31	47

Proporção	VD.nomes.90		
	ENUM.nomes.1990 ausencia	presenca	
e	0.00	100.00	= 100%
n	41.03	58.97	= 100%

```

> contagem.enum.anos.90
      VD.nomes.90
ENUM.nomes.1990 ausencia presenca Sum
      e           0           8      8
      n          16          23     39
      Sum         16          31     47
> PROP.ENUM.NOMES.90
      VD.nomes.90
ENUM.nomes.1990 ausencia presenca
      e           0.00      100.00
      n          41.03       58.97

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.ENUM.NOMES.90

X-squared = 4.976, df = 1, p-value = 0.0257

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por intimidade em Fortaleza-CE (1990)

Frequência VD.nomes.90

INTIMIDADE.nomes.1990	ausencia	presenca	Sum
intimo	15	29	44
não-intimo	1	2	3
Sum	16	31	47

Proporção

INTIMIDADE.nomes.1990	ausencia	presenca	
intimo	34.09	65.91	= 100%
não-intimo	33.33	66.67	= 100%

```

> contagem.intimidade.anos.90
              VD.nomes.90
INTIMIDADE.nomes.1990 ausencia presenca Sum
      intimo           15          29  44
      não-intimo        1           2   3
      Sum              16          31  47
> PROP.INTIMIDADE.NOMES.90
              VD.nomes.90
INTIMIDADE.nomes.1990 ausencia presenca
      intimo           34.09      65.91
      não-intimo       33.33      66.67
>

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.INTIMIDADE.NOMES.90

X-squared = 0.00071786, df = 1, p-value = 0.9786

Modelo 1 =

Efeitos da variável sexo/gênero sobre a presença de artigo diante de antropônimos (1900)

Call:

```
glm(formula = VD ~ SEXO, family = binomial, data = nomes.90)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.837	-1.093	0.640	0.640	1.264

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.2007	0.4495	-0.446	0.6553
SEXOmasc	1.6823	0.6689	2.515	0.0119 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 60.284 on 46 degrees of freedom
Residual deviance: 53.400 on 45 degrees of freedom
AIC: 57.4

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Modelo 2

Efeitos da variável faixa etária sobre a presença de artigo diante de antropônimos (1900)

Call: `glm(formula = VD ~ FAIXA.ETARIA, family = binomial, data = nomes.90)`

Coefficients:

(Intercept) FAIXA.ETARIA2f FAIXA.ETARIA3f
-0.4055 2.6568 0.3102

Degrees of Freedom: 46 Total (i.e. Null); 44 Residual
Null Deviance: 60.28
Residual Deviance: 49 AIC: 55

--- MODELO DE REGRESSÃO ---

Call:

```
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + TITULO + ITEM.ENUM + SEXO + FAIXA.ETARIA +  
  INTIMIDADE, family = binomial, data = nomes.90)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.93570	-0.68933	0.00013	0.57750	1.74079

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-19.2552	6522.6387	-0.003	0.9976
PREPOSICAOprep	-1.0463	1.0266	-1.019	0.3081
TITULOcargo.religioso	-21.3191	6522.6387	-0.003	0.9974
TITULOformalidade	-1.2710	1.3993	-0.908	0.3637
TITULOprofissão	-1.8939	1.3270	-1.427	0.1535
ITEM.ENUMe	15.9182	2295.6925	0.007	0.9945
SEXOmasc	19.0346	6522.6387	0.003	0.9977
FAIXA.ETARIA2f	2.9737	1.4367	2.070	0.0385 *
FAIXA.ETARIA3f	19.8331	6522.6387	0.003	0.9976
INTIMIDADEnão-intimo	0.3691	1.7391	0.212	0.8319

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 60.284 on 46 degrees of freedom
Residual deviance: 37.524 on 37 degrees of freedom
AIC: 57.524

```

Call:
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + TITULO + ITEM.ENUM + SEXO + FAIXA.ETARIA +
     INTIMIDADE, family = binomial, data = nomes.90)

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.93570 -0.68933  0.00013  0.57750  1.74079

Coefficients:
                Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)      -19.2552   6522.6387  -0.003  0.9976
PREPOSICAOprep    -1.0463     1.0266  -1.019  0.3081
TITULOcargo.religioso -21.3191   6522.6387  -0.003  0.9974
TITULOformalidade  -1.2710     1.3993  -0.908  0.3637
TITULOprofissao   -1.8939     1.3270  -1.427  0.1535
ITEM.ENUMe        15.9182   2295.6925   0.007  0.9945
SEXOmasc         19.0346   6522.6387   0.003  0.9977
FAIXA.ETARIA2f    2.9737     1.4367   2.070  0.0385 *
FAIXA.ETARIA3f   19.8331   6522.6387   0.003  0.9976
INTIMIDADEnão-intimo  0.3691     1.7391   0.212  0.8319
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 60.284  on 46  degrees of freedom
Residual deviance: 37.524  on 37  degrees of freedom
AIC: 57.524

```

OBSERVAÇÃO:

O item selecionado foi faixa etária, no teste de relevância das variáveis a segunda mais relevante foi o título!

VARIÁVEIS SOCIAIS - artigo diante de antropônimos (2000)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por sexo em Fortaleza-CE (2000)

Frequência VD.nomes.20

SEXO.nomes.2000	ausencia	presenca	Sum
fem	24	141	165
masc	17	67	84
Sum	41	208	249

Proporção VD.nomes.20

SEXO.nomes.2000	ausencia	presenca
fem	14.55	85.45 = 100%
masc	20.24	79.76 = 100%

```

          VD.nomes.20
SEX0.nomes.2000 ausencia presenca Sum
      fem          24          141 165
      masc          17           67  84
      Sum           41          208 249
> PROP.SEX.NOMES.20
          VD.nomes.20
SEX0.nomes.2000 ausencia presenca
      fem          14.55          85.45
      masc          20.24          79.76
>

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.SEX.NOMES.20

X-squared = 1.3114, df = 1, p-value = 0.2521

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por faixa etária em Fortaleza-CE (2000)

Frequência VD.nomes.20

FAIXA.nomes.2000	ausencia	presenca	Sum
1f	3	9	12
2f	9	31	40
3f	29	168	197
Sum	41	208	249

Proporção VD.nomes.20

FAIXA.nomes.2000	ausencia	presenca
1f	25.00	75.00 = 100%
2f	22.50	77.50 = 100%
3f	14.72	85.28 = 100%

```

> contagem.faixa.anos.20
      VD.nomes.20
FAIXA.nomes.2000 ausencia presenca Sum
      1f          3          9    12
      2f          9         31    40
      3f         29        168   197
      Sum         41        208   249

> PROP.FAIXA.NOMES.20
      VD.nomes.20
FAIXA.nomes.2000 ausencia presenca
      1f      25.00      75.00
      2f      22.50      77.50
      3f      14.72      85.28

```

Pearson's Chi-squared test (q-quadrado)

data: TAB.FAIXA.NOMES.20

X-squared = 2.1304, df = 2, p-value = 0.3447

Variação por informante - artigo antes de nomes (2000)

VD.nomes.20

INQ.nomes.2000	ausencia	presenca	Sum
did01	1	5	6
did03	1	0	1
did12	0	1	1
did13	1	14	15
did14	1	1	2
did16	3	4	7
did22	0	2	2
did24	15	94	109
did28	2	7	9
did29	3	20	23
did34	2	7	9
did37	1	8	9
did50	6	27	33
did52	1	7	8
did58	2	5	7
did60	2	6	8
Sum	41	208	249

> Contagem. Inq.nomes.20

```
VD.nomes.20
INQ.nomes.2000 ausencia presenca Sum
did01      1      5      6
did03      1      0      1
did12      0      1      1
did13      1     14     15
did14      1      1      2
did16      3      4      7
did22      0      2      2
did24     15     94    109
did28      2      7      9
did29      3     20     23
did34      2      7      9
did37      1      8      9
did50      6     27     33
did52      1      7      8
did58      2      5      7
did60      2      6      8
Sum        41    208    249
```

> |

Porcentagem =

INQ.nomes.2000	ausencia	presenca
did01	16.67	83.33
did03	100.00	0.00
did12	0.00	100.00
did13	6.67	93.33
did14	50.00	50.00
did16	42.86	57.14
did22	0.00	100.00
did24	13.76	86.24
did28	22.22	77.78
did29	13.04	86.96
did34	22.22	77.78
did37	11.11	88.89
did50	18.18	81.82
did52	12.50	87.50
did58	28.57	71.43
did60	25.00	75.00

```
> contagem.inq.anos.20 <- addmargi
> PROP.INQ.NOMES.20
      VD.nomes.20
INQ.nomes.2000 ausencia presenca
did01      16.67      83.33
did03     100.00       0.00
did12       0.00     100.00
did13       6.67     93.33
did14      50.00     50.00
did16      42.86     57.14
did22       0.00     100.00
did24      13.76     86.24
did28      22.22     77.78
did29      13.04     86.96
did34      22.22     77.78
did37      11.11     88.89
did50      18.18     81.82
did52      12.50     87.50
did58      28.57     71.43
did60      25.00     75.00
```

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por ocorrência de preposição em Fortaleza-CE (2000)

Frequência =

PREP.nomes.2000	ausencia	presenca	Sum
não.prep	30	165	195
prep	11	43	54
Sum	41	208	249

Proporção =

PREP.nomes.2000	ausencia	presenca
não.prep	15.38	84.62 = 100%
prep	20.37	79.63 = 100%

```

> contagem.prep.anos.20
      VD.nomes.20
PREP.nomes.2000 ausencia presenca Sum
  não.prep      30      165 195
  prep         11       43  54
  Sum          41      208 249

> PROP.PREP.NOMES.20
      VD.nomes.20
PREP.nomes.2000 ausencia presenca
  não.prep      15.38   84.62
  prep         20.37   79.63

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.PREP.NOMES.20

X-squared = 0.76426, df = 1, p-value = 0.382

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por Títulos em Fortaleza-CE (2000)

Frequência

TITULO.nomes.2000	ausencia	presenca	Sum
cargo.religioso	3	6	9
formalidade	2	18	20
parentesco	2	1	3
profissão	5	12	17
semtitulo	29	171	200
Sum	41	208	249

Proporção

TITULO.nomes.2000	ausencia	presenca	
cargo.religioso	33.33	66.67	= 100%
formalidade	10.00	90.00	= 100%
parentesco	66.67	33.33	= 100%
profissão	29.41	70.59	= 100%
semtitulo	14.50	85.50	= 100%

```

> contagem.titulo.anos.20
      VD.nomes.20
TITULO.nomes.2000 ausencia presenca Sum
cargo.religioso      3         6    9
formalidade           2        18   20
parentesco            2         1    3
profissão             5        12   17
semtitulo            29       171  200
Sum                   41       208  249
> PROP.TITULO.NOMES.20
      VD.nomes.20
TITULO.nomes.2000 ausencia presenca
cargo.religioso   33.33   66.67
formalidade        10.00   90.00
parentesco         66.67   33.33
profissão          29.41   70.59
semtitulo          14.50   85.50
>

```

Pearson's Chi-squared test (q-quadrado)

data: TAB.TITULO.NOMES.20

X-squared = 10.599, df = 4, p-value = 0.03145

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por ocorrência de enumeração em Fortaleza-CE (2000)

Frequência

VD.nomes.20			
ENUM.nomes.2000	ausencia	presenca	Sum
e	1	20	21
n	40	188	228
Sum	41	208	249

Proporção

VD.nomes.20			
ENUM.nomes.2000	ausencia	presenca	
e	4.76	95.24 = 100%	
n	17.54	82.46 = 100%	

```

> contagem.enum.anos.20
      VD.nomes.20
ENUM.nomes.2000 ausencia presenca Sum
      e           1          20    21
      n           40         188   228
      Sum          41         208   249

> PROP.ENUM.NOMES.20
      VD.nomes.20
ENUM.nomes.2000 ausencia presenca
      e           4.76        95.24
      n           17.54        82.46

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.ENUM.NOMES.20

X-squared = 2.284, df = 1, p-value = 0.1307

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por intimidade em Fortaleza-CE (2000)

Frequência

INTIMIDADE.nomes.2000	ausencia	presenca	Sum
intimo	35	198	233
não-intimo	6	10	16
Sum	41	208	249

Proporção

VD.nomes.20			
INTIMIDADE.nomes.2000	ausencia	presenca	
intimo	15.02	84.98	= 100%
não-intimo	37.50	62.50	= 100%

```

> contagem.intimidade.anos.20
      VD.nomes.20
INTIMIDADE.nomes.2000 ausencia presenca Sum
      intimo          35          198 233
      não-intimo       6           10  16
      Sum             41          208 249
> PROP.INTIMIDADE.NOMES.20
      VD.nomes.20
INTIMIDADE.nomes.2000 ausencia presenca
      intimo          15.02          84.98
      não-intimo      37.50          62.50
>

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.INTIMIDADE.NOMES.20

X-squared = 5.5, df = 1, p-value = 0.01902 (**valor p relevante por um triz**)

Modelo 1 (anos 2000)

Efeitos da variável sexo/gênero sobre a presença de artigo diante de antropônimos (2000)

Call:

```
glm(formula = VD ~ SEXO, family = binomial, data = nomes.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.9636	0.5607	0.5607	0.6725	0.6725

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.7707	0.2208	8.019	1.07e-15 ***
SEXOmasc	-0.3992	0.3500	-1.141	0.254

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 222.76 on 248 degrees of freedom

Residual deviance: 221.48 on 247 degrees of freedom

AIC: 225.48

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Modelo 2 (anos 2000)

Efeitos da variável faixa etária sobre a presença de artigo diante de antropônimos (2000)

Call:

```
glm(formula = VD ~ FAIXA.ETARIA, family = binomial, data = nomes.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.9575	0.5643	0.5643	0.5643	0.7585

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.0986	0.6667	1.648	0.0994 .
FAIXA.ETARIA2f	0.1382	0.7667	0.180	0.8570
FAIXA.ETARIA3f	0.6581	0.6963	0.945	0.3446

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 222.76 on 248 degrees of freedom

Residual deviance: 220.78 on 246 degrees of freedom

AIC: 226.78

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Modelo 3

Efeito da interação entre faixa etária e sexo sobre a presença de artigo diante de antropônimos (2000)

Call:

```
glm(formula = VD ~ FAIXA.ETARIA * SEXO, family = binomial, data = nomes.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.9764	0.5531	0.5531	0.5919	1.0108

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.791759	1.080123	1.659	0.0971 .
FAIXA.ETARIA2f	-0.251314	1.253566	-0.200	0.8411
FAIXA.ETARIA3f	0.008299	1.106766	0.007	0.9940
SEXOmasc	-1.386294	1.414213	-0.980	0.3270
FAIXA.ETARIA2f:SEXOmasc	0.887303	1.621805	0.547	0.5843
FAIXA.ETARIA3f:SEXOmasc	1.239159	1.480085	0.837	0.4025

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 222.76 on 248 degrees of freedom

Residual deviance: 219.23 on 243 degrees of freedom

AIC: 231.23

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Regressão logística anos 2000 - antropônimos

Call:

```
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + TITULO + SEXO + FAIXA.ETARIA +  
  INTIMIDADE, family = binomial, data = nomes.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.37365	0.00022	0.49399	0.81356	1.54695

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	17.5661	2797.4419	0.006	0.995
PREPOSICAOprep	0.3514	1.2176	0.289	0.773
TITULOcargo.religioso	0.3629	1.1986	0.303	0.762
TITULOformalidade	1.8197	1.2516	1.454	0.146
TITULOparentesco	-0.6465	1.6840	-0.384	0.701
SEXO masc	0.7135	1.2238	0.583	0.560
FAIXA.ETARIA2f	-17.7562	2797.4423	-0.006	0.995
FAIXA.ETARIA3f	-17.3437	2797.4421	-0.006	0.995
INTIMIDADE não-intimo	16.6303	3956.1804	0.004	0.997

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 54.553 on 48 degrees of freedom

Residual deviance: 46.041 on 40 degrees of freedom

(200 observations deleted due to missingness)

AIC: 64.041

Number of Fisher Scoring iterations: 16

OBSERVAÇÃO:

Não houveram itens selecionados. Seria um sinal que a presença já é a norma da comunidade? a estimativa para o intercept está que esse é o contexto mais recorrente, realmente. Eu tive que retirar o item de enumeração porque os testes de colinearidade mandaram reiterar, não gerava a regressão com essa variável incluída. O item com menor valor P, ainda que não selecionado, foi o título.

Ps. coloquei essa interação como exemplo, mas no seu corpus nenhuma interação de nenhum banco de dados foi considerada relevante estatisticamente, por isso não copiei todas aqui, apesar de haver sim testado.

******* Análise dos possessivos *******

Artigo diante de possessivos (1990)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de pronomes possessivos em Fortaleza-CE (1990)

Frequência (contagem):

ausencia	presenca
178	298

Proporção (porcentagem):

ausencia	presenca
37.39%	62.61%

Artigo diante de possessivos (2000)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de pronomes possessivos em Fortaleza-CE (2000)

Frequência (contagem):

ausencia	presenca
549	835

Proporção (porcentagem):

ausencia	presenca
39.67%	60.33%

Variáveis sociais - possessivos (1990)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por sexo em Fortaleza-CE (1990)

Contagem

SEXO.possessivos.1990	ausencia	presenca	Sum
fem	120	179	299
masc	58	119	177
Sum	178	298	476

```

VD.possessivos.90
SEX0.possessivos.1990 ausencia presenca Sum
      fem          120      179 299
      masc          58      119 177
      Sum          178      298 476
    
```

Proporção

VD.possessivos.90

SEXO.possessivos.1990 ausencia presencia

fem	40.13	59.87 = 100%
masc	32.77	67.23 = 100%

```
VD.possessivos.90
SEXO.possessivos.1990 ausencia presencia
fem      40.13    59.87
masc     32.77    67.23
>
```

Q-quadrado

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.SEX.POSSESSIVOS.90

X-squared = 2.5764, df = 1, p-value = 0.1085

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por faixa etária em Fortaleza-CE (1990)

Contagem

FAIXA.possessivos.1990	ausencia	presenca	Sum
1f	74	94	168
2f	54	147	201
3f	50	57	107
Sum	178	298	476

```
> contagem.poss.faixa.anos.90
      VD.possessivos.90
FAIXA.possessivos.1990 ausencia presenca Sum
      1f          74          94 168
      2f          54         147 201
      3f          50          57 107
      Sum        178         298 476
```

Proporção

FAIXA.possessivos.1990	ausencia	presenca
1f	44.05	55.95 = 100%
2f	26.87	73.13 = 100%
3f	46.73	53.27 = 100%

```
> PROP.FAIXA.POSSESSIVOS.90
                                VD.possessivos.90
FAIXA.possessivos.1990 ausencia presenca
                        1f      44.05      55.95
                        2f      26.87      73.13
                        3f      46.73      53.27
```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.90

X-squared = 16.677, df = 2, p-value = 0.0002392

OBSERVAÇÃO: (esse é um valor relevante de q-quadrado e p-valor)

Proporção por informante (%)

```
                                VD.possessivos.90
INQ.poss.1990 ausencia presenca
                did01      26.32      73.68
                did06      52.00      48.00
```

VD.possessivos.90

INQ.poss.1990 ausencia presenca

did01	26.32	73.68
did06	52.00	48.00
did08	40.74	59.26
did10	12.50	87.50
did12	38.98	61.02
did13	45.71	54.29
did15	66.67	33.33
did20	37.50	62.50
did22	11.11	88.89
did23	60.61	39.39
did24	36.36	63.64
did27	47.50	52.50
did29	53.33	46.67
did31	66.67	33.33
did38	42.86	57.14
did40	60.00	40.00
did41	18.97	81.03
did42	17.07	82.93

VD.possessivos.90

INQ.poss.1990 ausencia presenca Sum

did01	5	14	19
did06	13	12	25
did08	11	16	27
did10	2	14	16
did12	23	36	59
did13	16	19	35
did15	2	1	3
did20	9	15	24
did22	1	8	9
did23	20	13	33
did24	8	14	22
did27	19	21	40
did29	8	7	15
did31	2	1	3
did38	18	24	42
did40	3	2	5
did41	11	47	58
did42	7	34	41
Sum	178	298	476

```
> contagem.inq.poss.90
```

VD.possessivos.90

INQ.poss.1990	ausencia	presenca	Sum
did01	5	14	19
did06	13	12	25
did08	11	16	27
did10	2	14	16
did12	23	36	59
did13	16	19	35
did15	2	1	3
did20	9	15	24
did22	1	8	9
did23	20	13	33
did24	8	14	22
did27	19	21	40
did29	8	7	15
did31	2	1	3
did38	18	24	42
did40	3	2	5
did41	11	47	58
did42	7	34	41
Sum	178	298	476

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por ocorrência de enumeração em Fortaleza-CE (1990)

Contagem

ENUM.poss.1990	ausencia	presenca	Sum
e	10	10	20
n	168	288	456
Sum	178	298	476

```
> contagem.enum.poss.90
      VD.possessivos.90
ENUM.poss.1990 ausencia presenca Sum
      e           10          10  20
      n          168         288 456
      Sum         178         298 476
```

Proporção

VD.possessivos.90

ENUM.poss.1990 ausencia presenca

e	50.00	50.00 = 100%
n	36.84	63.16 = 100%

```
> PROP.ENUM.poss.90
      VD.possessivos.90
ENUM.poss.1990 ausencia presenca
      e      50.00      50.00
      n      36.84      63.16
```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.ENUM.poss.90

X-squared = 1.4169, df = 1, p-value = 0.2339

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por intimidade em Fortaleza-CE (1990)

Contagem (frequência)

INTIMIDADE.poss.1990	ausencia	presenca	Sum
não-aplica	105	243	348
intimo	67	47	114
não-intimo	6	8	14
Sum	178	298	476

```
> contagem.intimidade.poss.90
      VD.possessivos.90
INTIMIDADE.poss.1990 ausencia presenca Sum
não-aplica          105          243 348
intimo                67           47 114
não-intimo            6            8  14
Sum                  178          298 476
```

Proporção (%)

INTIMIDADE.poss.1990	ausencia	presenca
não-aplica	30.17	69.83 = 100%
intimo	58.77	41.23= 100%
não-intimo	42.86	57.14= 100%

```
> PROP.INTIMIDADE.poss.90
                                VD.possessivos.90
INTIMIDADE.poss.1990 ausencia presenca
      não-aplica      30.17      69.83
      intimo          58.77      41.23
      não-intimo     42.86      57.14
```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.INTIMIDADE.poss.90
X-squared = 30.185, df = 2, p-value = 2.789e-07

(bom q-quadrado e p-valor!!!!)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por ocorrência de preposição em Fortaleza-CE (1990)

Contagem (frequência)

VD.possessivos.90

PREP.poss.1990	ausencia	presenca	Sum
não.prep	146	162	308
prep	32	136	168
Sum	178	298	476

Proporção (%)

PROP.PREP.poss.90

VD.possessivos.90

PREP.poss.1990	ausencia	presenca
não.prep	47.40	52.60=100%
prep	19.05	80.95=100%

```

> contagem.prep.anos.90
      VD.possessivos.90
PREP.poss.1990 ausencia  presenca  Sum
  não.prep      146      162  308
  prep          32      136  168
  Sum          178      298  476

> PROP.PREP.poss.90
      VD.possessivos.90
PREP.poss.1990 ausencia  presenca
  não.prep      47.40     52.60
  prep          19.05     80.95

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.PREP.poss.90

X-squared = 37.333, df = 1, p-value = 9.96e-10 (**bom resultado!**)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por pessoa do dicuso em Fortaleza-CE (1990)

Frequência

contagem.pess.poss.90

VD.possessivos.90

poss.pess.1990	ausencia	presenca	Sum
p1	109	140	249
p2	1	1	2
p3	48	67	115
p4	20	90	110
Sum	178	298	476

Proporção (%)

VD.possessivos.90

poss.pess.1990 ausencia presenca

p1	43.78	56.22 = 100%
p2	50.00	50.00= 100%
p3	41.74	58.26=100%
p4	18.18	81.82= 100%

```
> contagem.pess.poss.90
```

```
VD.possessivos.90
poss.pess.1990 ausencia presenca Sum
p1           109       140 249
p2             1         1   2
p3            48        67 115
p4            20        90 110
Sum          178       298 476
```

```
> PROP.pess.poss.90
```

```
VD.possessivos.90
poss.pess.1990 ausencia presenca
p1           43.78       56.22
p2           50.00       50.00
p3           41.74       58.26
p4           18.18       81.82
```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.poss.pess.90

X-squared = 22.737, df = 3, p-value = 4.582e-05 (**bom resultado!**)

Modelo 1 (possessivos - 1990)

Efeitos da variável sexo/gênero sobre a presença de artigo diante de possessivos (1990)

Call:

```
glm(formula = VD ~ SEXO, family = binomial, data = possessivos.90)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4938	-1.3513	0.8911	1.0130	1.0130

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.3999	0.1180	3.389	0.0007 ***
SEXOmasc	0.3188	0.1989	1.603	0.1090

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 629.3 on 475 degrees of freedom
Residual deviance: 626.7 on 474 degrees of freedom
AIC: 630.7

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
Call:  
glm(formula = VD ~ SEX0, family = binomial, data = possessivos.90)
```

```
Deviance Residuals:
```

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4938	-1.3513	0.8911	1.0130	1.0130

```
Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.3999	0.1180	3.389	0.0007 ***
SEX0masc	0.3188	0.1989	1.603	0.1090

```
---
```

```
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 629.3 on 475 degrees of freedom
Residual deviance: 626.7 on 474 degrees of freedom
AIC: 630.7

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Modelo 2 (possessivos - 1990)

Efeitos da variável faixa etária sobre a presença de artigo diante de possessivos (1990)

Call:

```
glm(formula = VD ~ FAIXA.ETARIA, family = binomial, data = possessivos.90)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.621	-1.281	0.791	1.078	1.122

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.2392	0.1554	1.539	0.123716
FAIXA.ETARIA2f	0.7622	0.2224	3.427	0.000611 ***
FAIXA.ETARIA3f	-0.1082	0.2484	-0.436	0.663114

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 629.30 on 475 degrees of freedom
Residual deviance: 612.32 on 473 degrees of freedom
AIC: 618.32

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
Call:
glm(formula = VD ~ FAIXA.ETARIA, family = binomial, data = possessivos.90)

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.621  -1.281   0.791   1.078   1.122

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)    0.2392    0.1554   1.539 0.123716
FAIXA.ETARIA2f  0.7622    0.2224   3.427 0.000611 ***
FAIXA.ETARIA3f -0.1082    0.2484  -0.436 0.663114
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 629.30 on 475 degrees of freedom
Residual deviance: 612.32 on 473 degrees of freedom
AIC: 618.32

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

MODELOS DE REGRESSÃO (1990 possessivos)

MODELO COM TODOS OS FATORES (MODELO NÃO-OTIMIZADO):

Call:

```
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC + SEXO +  
FAIXA.ETARIA +  
INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.90)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4555	-1.0711	0.5386	0.8726	1.7010

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.44346	0.29511	4.891	1.00e-06 ***
PREPOSICAOnão.prep	-1.36553	0.24292	-5.621	1.90e-08 ***
ITEMe	-0.02632	0.50574	-0.052	0.9585
PESSOA.DISCp2	-0.80154	1.47570	-0.543	0.5870
PESSOA.DISCp3	-0.42830	0.28430	-1.506	0.1319
PESSOA.DISCp4	0.67894	0.31881	2.130	0.0332 *
SEXOmasc	0.22781	0.24247	0.940	0.3475
FAIXA.ETARIA2f	0.61426	0.25244	2.433	0.0150 *
FAIXA.ETARIA3f	-0.14614	0.28530	-0.512	0.6085
INTIMIDADEintimo	-1.08390	0.27098	-4.000	6.34e-05 ***
INTIMIDADEnão-intimo	-0.35326	0.60372	-0.585	0.5584

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 629.30 on 475 degrees of freedom
Residual deviance: 536.66 on 465 degrees of freedom
AIC: 558.66

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
Call:
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC + SEXO + FAIXA.ETARIA +
     INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.90)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4555	-1.0711	0.5386	0.8726	1.7010

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	1.44346	0.29511	4.891	1.00e-06	***
PREPOSICAOnão.prep	-1.36553	0.24292	-5.621	1.90e-08	***
ITEMe	-0.02632	0.50574	-0.052	0.9585	
PESSOA.DISCp2	-0.80154	1.47570	-0.543	0.5870	
PESSOA.DISCp3	-0.42830	0.28430	-1.506	0.1319	
PESSOA.DISCp4	0.67894	0.31881	2.130	0.0332	*
SEXO masc	0.22781	0.24247	0.940	0.3475	
FAIXA.ETARIA2f	0.61426	0.25244	2.433	0.0150	*
FAIXA.ETARIA3f	-0.14614	0.28530	-0.512	0.6085	
INTIMIDADEintimo	-1.08390	0.27098	-4.000	6.34e-05	***
INTIMIDADEnão-intimo	-0.35326	0.60372	-0.585	0.5584	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 629.30 on 475 degrees of freedom
Residual deviance: 536.66 on 465 degrees of freedom
AIC: 558.66

Number of Fisher Scoring iterations: 4

MODELO DE REGRESSÃO 2 - possessivos (1990)
(APLICANDO A ELIMINAÇÃO DE FATORES INDICADA PELOS MODELOS
ESTATÍSTICOS E O PRINCÍPIO DA NAVALHA DE OCAM, RECOMENDO
UTILIZAR ESSE MODELO PARA ANÁLISE)

Call:

```
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + PESSOA.DISC + FAIXA.ETARIA +  
  INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.90)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4039	-1.0423	0.5601	0.8722	1.6893

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.4955	0.2893	5.170	2.34e-07 ***
PREPOSICAOnão.prep	-1.3452	0.2412	-5.577	2.45e-08 ***
PESSOA.DISCp2	-0.7201	1.4869	-0.484	0.6282
PESSOA.DISCp3	-0.3425	0.2692	-1.272	0.2032
PESSOA.DISCp4	0.7166	0.3156	2.271	0.0232 *
FAIXA.ETARIA2f	0.6201	0.2520	2.461	0.0139 *
FAIXA.ETARIA3f	-0.2057	0.2782	-0.739	0.4597
INTIMIDADEintimo	-1.0970	0.2694	-4.071	4.68e-05 ***
INTIMIDADEnão-intimo	-0.3233	0.6053	-0.534	0.5932

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 629.30 on 475 degrees of freedom
Residual deviance: 537.56 on 467 degrees of freedom
AIC: 555.56

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```

Call:
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + PESSOA.DISC + FAIXA.ETARIA +
     INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.90)

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.4039  -1.0423   0.5601   0.8722   1.6893

Coefficients:
                Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)         1.4955    0.2893   5.170 2.34e-07 ***
PREPOSICAOnão.prep  -1.3452    0.2412  -5.577 2.45e-08 ***
PESSOA.DISCp2       -0.7201    1.4869  -0.484  0.6282
PESSOA.DISCp3       -0.3425    0.2692  -1.272  0.2032
PESSOA.DISCp4        0.7166    0.3156   2.271  0.0232 *
FAIXA.ETARIA2f       0.6201    0.2520   2.461  0.0139 *
FAIXA.ETARIA3f      -0.2057    0.2782  -0.739  0.4597
INTIMIDADEintimo    -1.0970    0.2694  -4.071 4.68e-05 ***
INTIMIDADEnão-intimo -0.3233    0.6053  -0.534  0.5932
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 629.30  on 475  degrees of freedom
Residual deviance: 537.56  on 467  degrees of freedom
AIC: 555.56

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```

Possessivos (2000) - gráficos descritivos

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por sexo em Fortaleza-CE (2000)

Contagem (frequência)

```

VD.possessivos.20
SEXO.possessivos.2000 ausencia presenca Sum
fem          336   468   804
masc         213   367   580
Sum          549   835  1384
    
```

```

> c.sexo.20.possessivos
      VD.possessivos.20
SEXO.possessivos.2000 ausencia presenca Sum
fem          336   468   804
masc         213   367   580
Sum          549   835  1384
    
```

Proporção (%)

PROP.SEX.POSSESSIVOS.20

VD.possessivos.20

SEXO.possessivos.2000 ausencia presencia

fem	41.79	58.21 =100%
masc	36.72	63.28= 100%

```
> PROP.SEX.POSSESSIVOS.20
                                VD.possessivos.20
SEXO.possessivos.2000 ausencia presencia
                        fem      41.79    58.21
                        masc     36.72    63.28
```

Q-quadrado

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.SEX.POSSESSIVOS.20

X-squared = 3.6145, df = 1, p-value = 0.05728

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por faixa etária em Fortaleza-CE (2000)

Contagem - Frequência

VD.possessivos.20

FAIXA.possessivos.2000	ausencia	presenca	Sum
1f	211	260	471
2f	175	362	537
3f	163	213	376
Sum	549	835	1384

Proporção - Porcentagem

VD.possessivos.20

FAIXA.possessivos.2000	ausencia	presenca
1f	44.80	55.20= 100%
2f	32.59	67.41= 100%
3f	43.35	56.65= 100%

```

> contagem.poss.faixa.anos.20
      VD.possessivos.20
FAIXA.possessivos.2000 ausencia  presencia  Sum
      1f      211      260  471
      2f      175      362  537
      3f      163      213  376
      Sum      549      835 1384

> PROP.FAIXA.POSSESSIVOS.20
      VD.possessivos.20
FAIXA.possessivos.2000 ausencia  presencia
      1f      44.80      55.20
      2f      32.59      67.41
      3f      43.35      56.65

> |

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.20

X-squared = 18.557, df = 2, p-value = 9.341e-05

(bom resultado!)

Possessivos -2000 - Por informante (inquérito)

Contagem - frequência

VD.possessivos.20			
INQ.poss.2000	ausencia	presenca	Sum
did01	34	41	75
did03	6	35	41
did07	64	50	114
did12	65	96	161
did13	30	48	78
did14	26	23	49
did16	40	86	126
did22	16	15	31
did24	19	14	33
did28	32	75	107
did29	57	62	119
did34	13	33	46
did37	39	66	105
did38	19	69	88
did50	7	23	30
did52	33	28	61
did58	12	38	50
did60	37	33	70
Sum	549	835	1384

Proporção (%)

VD.possessivos.20		
INQ.poss.2000	ausencia	presenca
did01	45.33	54.67
did03	14.63	85.37
did07	56.14	43.86
did12	40.37	59.63
did13	38.46	61.54
did14	53.06	46.94
did16	31.75	68.25
did22	51.61	48.39
did24	57.58	42.42
did28	29.91	70.09
did29	47.90	52.10
did34	28.26	71.74
did37	37.14	62.86
did38	21.59	78.41
did50	23.33	76.67
did52	54.10	45.90
did58	24.00	76.00
did60	52.86	47.14

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por ocorrência de enumeração em Fortaleza-CE (2000)

Frequência (contagem)

VD.possessivos.20

ENUM.poss.2000	ausencia	presenca	Sum
e	43	38	81
n	506	797	1303
Sum	549	835	1384

Proporção (%)

VD.possessivos.20

ENUM.poss.2000	ausencia	presenca
e	53.09	46.91=100%
n	38.83	61.17=100%

```

> contagem.enum.poss.20
      VD.possessivos.20
ENUM.poss.2000 ausencia presenca Sum
e           43         38      81
n           506        797    1303
Sum          549        835    1384

> PROP.ENUM.poss.20
      VD.possessivos.20
ENUM.poss.2000 ausencia presenca
e           53.09        46.91
n           38.83        61.17

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.ENUM.poss.20

X-squared = 6.4732, df = 1, p-value = 0.01095

(bom p-valor, apesar de menos forte que de outras variáveis)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de antropônimos por intimidade em Fortaleza-CE (2000)

Frequência - contagem

VD.possessivos.20

INTIMIDADE.poss.2000	ausencia	presenca	Sum
não-aplica	221	526	747
intimo	321	297	618
não-intimo	7	12	19
Sum	549	835	1384

Proporção (%)

VD.possessivos.20

INTIMIDADE.poss.2000	ausencia	presenca
não-aplica	29.59	70.41=100%
intimo	51.94	48.06=100%
não-intimo	36.84	63.16=100%

```

> contagem.intimidade.poss.20
              VD.possessivos.20
INTIMIDADE.poss.2000 ausencia presenca Sum
      não-aplica      221      526  747
      intimo          321      297  618
      não-intimo         7       12   19
      Sum             549      835 1384

> PROP.INTIMIDADE.poss.20
              VD.possessivos.20
INTIMIDADE.poss.2000 ausencia presenca
      não-aplica      29.59      70.41
      intimo          51.94      48.06
      não-intimo      36.84      63.16

>

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.INTIMIDADE.poss.20

X-squared = 70.697, df = 2, p-value = 4.45e-16

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por ocorrência de preposição em Fortaleza-CE (2000)

Frequência (contagem)

```

VD.possessivos.20
poss.2000 ausencia presenca Sum
não.prep      467    397    864
prep          82    438    520
Sum           549    835   1384
    
```

Proporção=

```

> PROP.PREP.poss.20
VD.possessivos.20
poss.2000 ausencia presenca
não.prep      54.05  45.95= 100%
prep          15.77  84.23= 100%
    
```

```

> contagem.prep.anos.20
      VD.possessivos.20
poss.2000  ausencia  presenca  Sum
não.prep   467      397      864
prep       82      438      520
Sum        549      835     1384
> PROP.PREP.poss.20
      VD.possessivos.20
poss.2000  ausencia  presenca
não.prep   54.05    45.95
prep       15.77    84.23
>

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.PREP.poss.20

X-squared = 198.78, df = 1, p-value < 2.2e-16

(muito bom!!!!)

Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante de possessivos por pessoa do dicuso em Fortaleza-CE (2000)

Frequência - contagem

VD.possessivos.20

poss.pess.2000	ausencia	presenca	Sum
p1	468	696	1164
p2	5	18	23
p3	53	65	118
p4	23	56	79
Sum	549	835	1384

Proporção

VD.possessivos.20

poss.pess.2000	ausencia	presenca
p1	40.21	59.79=100%
p2	21.74	78.26=100%
p3	44.92	55.08=100%
p4	29.11	70.89=100%

```

> contagem.pess.poss.20
      VD.possessivos.20
poss.pess.2000 ausencia presenca Sum
      p1      468      696 1164
      p2       5      18   23
      p3      53      65  118
      p4      23      56   79
      Sum     549     835 1384

> PROP.pess.poss.20
      VD.possessivos.20
poss.pess.2000 ausencia presenca
      p1     40.21     59.79
      p2     21.74     78.26
      p3     44.92     55.08
      p4     29.11     70.89
> |

```

Pearson's Chi-squared test

data: TAB.poss.pess.20

X-squared = 8.2645, df = 3, p-value = 0.04085

*** Regressão logística anos 2000 - possessivos ***

Modelo 1

Efeitos da variável sexo/gênero sobre a presença de artigo diante de possessivos (2000)

Call:

```
glm(formula = VD ~ SEXO, family = binomial, data = possessivos.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4154	-1.3210	0.9567	1.0403	1.0403

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.3314	0.0715	4.634	3.59e-06 ***

SEXO masc 0.2127 0.1119 1.900 0.0574 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1855.5 on 1382 degrees of freedom
AIC: 1859.5

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
Call:  
glm(formula = VD ~ SEX0, family = binomial, data = possessivos.20)
```

```
Deviance Residuals:
```

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4154	-1.3210	0.9567	1.0403	1.0403

```
Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.3314	0.0715	4.634	3.59e-06 ***
SEXO masc	0.2127	0.1119	1.900	0.0574 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1855.5 on 1382 degrees of freedom
AIC: 1859.5

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Efeitos da variável faixa etária sobre a presença de artigo diante de possessivos (2000)

Call:

```
glm(formula = VD ~ FAIXA.ETARIA, family = binomial, data = possessivos.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.4975	-1.2673	0.8881	1.0661	1.0901

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.20882	0.09266	2.254	0.0242 *
FAIXA.ETARIA2f	0.51803	0.13062	3.966	7.31e-05 ***
FAIXA.ETARIA3f	0.05872	0.13934	0.421	0.6735

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1840.4 on 1381 degrees of freedom
AIC: 1846.4

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
Call:
glm(formula = VD ~ FAIXA.ETARIA, family = binomial, data = possessivos.20)

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.4975 -1.2673  0.8881  1.0661  1.0901

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)    0.20882    0.09266   2.254  0.0242 *
FAIXA.ETARIA2f 0.51803    0.13062   3.966 7.31e-05 ***
FAIXA.ETARIA3f 0.05872    0.13934   0.421  0.6735
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1840.4 on 1381 degrees of freedom
AIC: 1846.4

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

Modelo geral (não-otimizado)

Call:

```
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC + SEXO +  
FAIXA.ETARIA +  
INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4406	-0.9347	0.4535	0.8841	1.9442

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.06426	0.14002	-0.459	0.64628
PREPOSICAOprep	1.96689	0.14817	13.274	< 2e-16 ***
ITEMe	-0.46516	0.26539	-1.753	0.07964 .
PESSOA.DISCp2	0.41980	0.54778	0.766	0.44346
PESSOA.DISCp3	-0.59837	0.22568	-2.651	0.00801 **
PESSOA.DISCp4	0.03244	0.28725	0.113	0.91008
SEXOmasc	-0.18881	0.13150	-1.436	0.15104
FAIXA.ETARIA2f	0.99093	0.15647	6.333	2.41e-10 ***
FAIXA.ETARIA3f	0.50911	0.16495	3.086	0.00203 **
INTIMIDADEintimo	-1.06344	0.13501	-7.877	3.36e-15 ***
INTIMIDADEnão-intimo	-0.09848	0.54530	-0.181	0.85668

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1534.8 on 1373 degrees of freedom
AIC: 1556.8

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
Call:
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC + SEXO + FAIXA.ETARIA +
     INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.4406	-0.9347	0.4535	0.8841	1.9442

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-0.06426	0.14002	-0.459	0.64628	
PREPOSICAOprep	1.96689	0.14817	13.274	< 2e-16	***
ITEMe	-0.46516	0.26539	-1.753	0.07964	.
PESSOA.DISCp2	0.41980	0.54778	0.766	0.44346	
PESSOA.DISCp3	-0.59837	0.22568	-2.651	0.00801	**
PESSOA.DISCp4	0.03244	0.28725	0.113	0.91008	
SEXO _{masc}	-0.18881	0.13150	-1.436	0.15104	
FAIXA.ETARIA2f	0.99093	0.15647	6.333	2.41e-10	***
FAIXA.ETARIA3f	0.50911	0.16495	3.086	0.00203	**
INTIMIDADE _{intimo}	-1.06344	0.13501	-7.877	3.36e-15	***
INTIMIDADE _{não-intimo}	-0.09848	0.54530	-0.181	0.85668	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1534.8 on 1373 degrees of freedom
AIC: 1556.8

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Modelo regressão - possessivos anos 2000 após exclusão de variáveis (modelo recomendado)

Call:

```
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC + FAIXA.ETARIA +  
  INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3976	-0.9033	0.4373	0.8627	1.9550

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.11853	0.13464	-0.880	0.37868
PREPOSICAOprep	1.95010	0.14750	13.221	< 2e-16 ***
ITEMe	-0.47368	0.26564	-1.783	0.07456 .
PESSOA.DISCp2	0.39441	0.54800	0.720	0.47169
PESSOA.DISCp3	-0.59759	0.22551	-2.650	0.00805 **
PESSOA.DISCp4	0.04405	0.28683	0.154	0.87793
FAIXA.ETARIA2f	0.94062	0.15229	6.177	6.55e-10 ***
FAIXA.ETARIA3f	0.46777	0.16207	2.886	0.00390 **
INTIMIDADEintimo	-1.03476	0.13326	-7.765	8.15e-15 ***
INTIMIDADEnão-intimo	-0.10159	0.54547	-0.186	0.85225

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1536.9 on 1374 degrees of freedom
AIC: 1556.9

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
Call:
glm(formula = VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC + FAIXA.ETARIA +
     INTIMIDADE, family = binomial, data = possessivos.20)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3976	-0.9033	0.4373	0.8627	1.9550

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.11853	0.13464	-0.880	0.37868
PREPOSICAOprep	1.95010	0.14750	13.221	< 2e-16 ***
ITEMe	-0.47368	0.26564	-1.783	0.07456 .
PESSOA.DISCp2	0.39441	0.54800	0.720	0.47169
PESSOA.DISCp3	-0.59759	0.22551	-2.650	0.00805 **
PESSOA.DISCp4	0.04405	0.28683	0.154	0.87793
FAIXA.ETARIA2f	0.94062	0.15229	6.177	6.55e-10 ***
FAIXA.ETARIA3f	0.46777	0.16207	2.886	0.00390 **
INTIMIDADEintimo	-1.03476	0.13326	-7.765	8.15e-15 ***
INTIMIDADEn~o-intimo	-0.10159	0.54547	-0.186	0.85225

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1859.1 on 1383 degrees of freedom
Residual deviance: 1536.9 on 1374 degrees of freedom
AIC: 1556.9

Number of Fisher Scoring iterations: 4

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS MODELOS DE REGRESSÃO EM GERAL:

- Nenhuma das interações entre variáveis testadas foi estatisticamente relevante.
- Os valores-p a partir de 0.05 são considerados de alguma importância estatística, apesar que o fator realmente utilizado para a rejeição da hipótese nula (e aceitar que sim, a variável influencia o fenômeno) é $p < 0.01$ (essa observação pode servir para os testes de q-quadrado).
- Os modelos para artigo antes de antropônimos estão fracos e nenhum dos itens se destacou no modelo de regressão.
- Na regressão logística dos dados dos possessivos (anos 1990) as variáveis SEXO e ITEM.ENUM foram excluídas pelos critérios de relevância estatística em busca de um modelo mais simples.
- Na regressão logística dos dados dos possessivos (anos 2000) apenas a variável SEXO foi excluída, apesar que a ITEM.ENUM foi mais fraca em comparação às outras, teve sim relevância estatística.

Script utilizado na análise - Rstudio

```
## Script de análise de dados
```

```
## Brenda Almeida - doutorado
```

```
## 21/02/2022
```

```
## Diretório de trabalho ###
```

```
setwd("~/Documents/Brenda.Doutorado")
```

```
### bibliotecas
```

```
library(lme4)
```

```
library(effects)
```

```
library(dplyr)
```

```
library(tidyverse)
```

```
library(rms)
```

```
library(car)
```

```
library(ggplot2)
```

```
library(lmerTest)
```

```
## Dataset - nomes próprios
```

```
dados.nomes <- read.csv("nomes.csv", header = T, sep= ",", colClasses =  
"factor")
```

```
View(dados.nomes)
```

```
str(dados.nomes)
```

```
### subset anos 90 - nomes próprios
```

```
nomes.90 <- subset(dados.nomes, FASE %in% 1) %>% droplevels()
```

```
##subset anos 2000- nomes próprios
```

```
nomes.20 <- subset(dados.nomes, FASE %in% 2) %>% droplevels()
```

```
VD.nomes.20 <- nomes.20$VD
```

```
str(nomes.20)
```

```
### Dataset - possessivos
```

```
dados.possessivos <- read.csv("possessivos.csv", header = T, sep= ",",  
colClasses = "factor")
```

```
View(dados.possessivos)
```

```
### subset anos 90 - possessivos
```

```
possessivos.90 <- subset(dados.possessivos, FASE %in% 1) %>%  
droplevels()
```

```
VD.possessivos.90 <- possessivos.90$VD
```

```
View(possessivos.90)
```

```
##subset anos 2000- possessivos
```

```
possessivos.20 <- subset(dados.possessivos, FASE %in% 2) %>%  
droplevels()
```

```
View(possessivos.20)
```

```
#### Análise - nomes próprios ### anos 90
```

```
VD.nomes.90 <- nomes.90$VD
```

```
table.nomes.90 <- (table(nomes.90$VD))
```

```
PROP.nomes.90 <- round(prop.table(table.nomes.90), 4) *100
```

```
barplot(PROP.nomes.90,  
  beside = T,  
  # legend = TRUE,  
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\ntropônimos em Fortaleza-CE (1990)",  
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),  
  ylim = c(0, 100),  
  xlab = "Variáveis linguísticas",  
  ylab = "Proporção",  
  col = c("orange", "blue"))
```

```
#### VARIÁVEIS SOCIAIS - artigo diante de antropônimo (1990)
```

```
## VD POR SEXO
```

```
SEXO.nomes.1990 <- (nomes.90$SEXO)
```

```
TAB.SEX.NOMES.90 <-(table(SEXO.nomes.1990, VD.nomes.90))
```

```
PROP.SEX.NOMES.90 <- round(prop.table(TAB.SEX.NOMES.90, 1),4) * 100
```

```
contagem.sexo.anos.90 <- addmargins(TAB.SEX.NOMES.90)
```

```
barplot(PROP.SEX.NOMES.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Feminino", "Masculino"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
    inset = c(0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde  
antropônimos por sexo em Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("red3", "green3"))
```

```
chisq.test(TAB.SEX.NOMES.90, correct = F)
```

```
### anos 2000
```

```

SEXO.nomes.2000 <- (nomes.20$SEXO)
TAB.SEX.NOMES.20 <-(table(SEXO.nomes.2000, VD.nomes.20))
PROP.SEX.NOMES.20 <- round(prop.table(TAB.SEX.NOMES.20, 1),4) * 100

contagem.sexo.anos.20 <- addmargins(TAB.SEX.NOMES.20)

barplot(PROP.SEX.NOMES.20,
        beside = T,
        legend = TRUE,
        legend.text = c("Feminino", "Masculino"),
        args.legend = list(x = "topleft",
                           inset = c(0.05, 0)),
        main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde
antropônimos por sexo em Fortaleza-CE (2000)",
        names.arg = c("Ausência", "Presença"),
        ylim = c(0, 100),
        xlab = "Variáveis linguísticas",
        ylab = "Proporção",
        col = c("red3", "green3"))

```

```
chisq.test(TAB.SEX.NOMES.20, correct = F)
```

```
#### VD POR FAIXA
```

```

FAIXA.nomes.1990 <- (nomes.90$FAIXA.ETARIA)
TAB.FAIXA.NOMES.90 <-(table(FAIXA.nomes.1990, VD.nomes.90))
PROP.FAIXA.NOMES.90 <- round(prop.table(TAB.FAIXA.NOMES.90, 1),4) *
100

```

```
contagem.faixa.anos.90 <- addmargins(TAB.FAIXA.NOMES.90)
```

```
addmargins(PROP.FAIXA.NOMES.90)
```

```
barplot(PROP.FAIXA.NOMES.90,  
  beside = T,  
  legend = TRUE,  
  legend.text = c("Faixa 1", "Faixa 2", "Faixa 3"),  
  args.legend = list(x = "topleft", inset = c(0.05, 0)),  
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde  
antropônimos por faixa etária em Fortaleza-CE (1990)",  
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),  
  ylim = c(0, 100),  
  xlab = "Variáveis linguísticas",  
  ylab = "Proporção",  
  col = c("green2", "orange", "blue2"))
```

```
chisq.test(TAB.FAIXA.NOMES.90, correct = F)
```

```
### VD por faixa 2000
```

```
FAIXA.nomes.2000 <- (nomes.20$FAIXA.ETARIA)
```

```
TAB.FAIXA.NOMES.20 <- (table(FAIXA.nomes.2000, VD.nomes.20))
```

```
PROP.FAIXA.NOMES.20 <- round(prop.table(TAB.FAIXA.NOMES.20, 1),4) *  
100
```

```
contagem.faixa.anos.20 <- addmargins(TAB.FAIXA.NOMES.20)
```

```
addmargins(PROP.FAIXA.NOMES.20)
```

```
barplot(PROP.FAIXA.NOMES.20,  
  beside = T,  
  legend = TRUE,  
  legend.text = c("Faixa 1", "Faixa 2", "Faixa 3"),  
  args.legend = list(x = "topleft", inset = c(0.05, 0)),  
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde  
antropônimos por faixa etária em Fortaleza-CE (2000)",  
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),  
  ylim = c(0, 100),  
  xlab = "Variáveis linguísticas",  
  ylab = "Proporção",  
  col = c("green2", "orange", "blue2"))
```

```
chisq.test(TAB.FAIXA.NOMES.20, correct = F)
```

```
### VD por informante 1900
```

```
INQ.nomes.1990 <- (nomes.90$INQUERITO)
```

```
TAB.INQ.NOMES.90 <- (table(INQ.nomes.1990, VD.nomes.90))
```

```
PROP.INQ.NOMES.90 <- round(prop.table(TAB.INQ.NOMES.90, 1),4) * 100
```

```
contagem.inq.anos.90 <- addmargins(TAB.INQ.NOMES.90)
```

```
### VD por informante 2000
```

```
INQ.nomes.2000 <- (nomes.20$INQUERITO)
```

```
TAB.INQ.NOMES.20 <-(table(INQ.nomes.2000, VD.nomes.20))
```

```
PROP.INQ.NOMES.20 <- round(prop.table(TAB.INQ.NOMES.20, 1),4) * 100
```

```
contagem.inq.anos.20 <- addmargins(TAB.INQ.NOMES.20)
```

```
## VD por PREPOSIÇÃO
```

```
PREP.nomes.1990 <- (nomes.90$PREPOSICAO)
```

```
TAB.PREP.NOMES.90 <-(table(PREP.nomes.1990, VD.nomes.90))
```

```
PROP.PREP.NOMES.90 <- round(prop.table(TAB.PREP.NOMES.90, 1),4) *  
100
```

```
contagem.prep.anos.90 <- addmargins(TAB.PREP.NOMES.90)
```

```
barplot(PROP.PREP.NOMES.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Não preposicionado", "Preposicionado"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
                    inset = c(0.05, 0.1)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\nantropônimos por ocorrência de preposição\nem Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
xlab = "Variáveis linguísticas",  
ylab = "Proporção",  
col = c("skyblue", "yellow"))
```

```
chisq.test(TAB.PREP.NOMES.90, correct = F)
```

```
### Vd por preposição 2000
```

```
PREP.nomes.2000 <- (nomes.20$PREPOSICAO)
```

```
TAB.PREP.NOMES.20 <-(table(PREP.nomes.2000, VD.nomes.20))
```

```
PROP.PREP.NOMES.20 <- round(prop.table(TAB.PREP.NOMES.20, 1),4) *  
100
```

```
contagem.prep.anos.20 <- addmargins(TAB.PREP.NOMES.20)
```

```
barplot(PROP.PREP.NOMES.20,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Não preposicionado", "Preposicionado"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
                    inset = c(0.05, 0.1)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\nantropônimos por ocorrência de preposição\nem Fortaleza-CE (2000)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("skyblue", "yellow"))
```

```
chisq.test(TAB.PREP.NOMES.20, correct = F)
```

```
## VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS - artigo diante de antropônimos (1990) -  
TITULO
```

```
TITULO.nomes.1990 <- (nomes.90$TITULO)
```

```
TAB.TITULO.NOMES.90 <-(table(TITULO.nomes.1990, VD.nomes.90))
```

```
PROP.TITULO.NOMES.90 <- round(prop.table(TAB.TITULO.NOMES.90, 1),4)  
* 100
```

```
contagem.titulo.anos.90 <- addmargins(TAB.TITULO.NOMES.90)
```

```
barplot(PROP.TITULO.NOMES.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Cargo religioso", "Formalidade", "Profissão", "Sem  
título"),
```

```
  args.legend = list(x = "topright",
```

```
    inset = c(0.20, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de antropônimos por Títulos em Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("blue", "red", "green", "orange"))
```

```
chisq.test(TAB.TITULO.NOMES.90, correct = F)
```

```
### VD por Titulo (2000)
```

```
TITULO.nomes.2000 <- (nomes.20$TITULO)
TAB.TITULO.NOMES.20 <-(table(TITULO.nomes.2000, VD.nomes.20))
PROP.TITULO.NOMES.20 <- round(prop.table(TAB.TITULO.NOMES.20, 1),4)
* 100
```

```
contagem.titulo.anos.20 <- addmargins(TAB.TITULO.NOMES.20)
```

```
barplot(PROP.TITULO.NOMES.20,
        beside = T,
        legend = TRUE,
        legend.text = c("Cargo religioso", "Formalidade", "Profissão", "Sem
        título"),
        args.legend = list(x = "topleft",
                           inset = c(0.05, 0)),
        main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante
        de\nantropônimos por Títulos em Fortaleza-CE (2000)",
        names.arg = c("Ausência", "Presença"),
        ylim = c(0, 100),
        xlab = "Variáveis linguísticas",
        ylab = "Proporção",
        col = c("blue", "red", "green", "orange"))
```

```
chisq.test(TAB.TITULO.NOMES.20, correct = F)
```

```
### VD POR ENUMERAÇÃO 1990
```

```
ENUM.nomes.1990 <- (nomes.90$ITEM.ENUM)
TAB.ENUM.NOMES.90 <-(table(ENUM.nomes.1990, VD.nomes.90))
```

```
PROP.ENUM.NOMES.90 <- round(prop.table(TAB.ENUM.NOMES.90, 1),4) *  
100
```

```
contagem.enum.anos.90 <- addmargins(TAB.ENUM.NOMES.90)
```

```
barplot(PROP.ENUM.NOMES.90,  
        beside = T,  
        legend = TRUE,  
        legend.text = c("Enumeração", "Sem enumeração"),  
        args.legend = list(x = "topleft",  
                           inset = c(0.05, 0)),  
        main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\nantropônimos por ocorrência de enumeração\nem Fortaleza-CE (1990)",  
        names.arg = c("Ausência", "Presença"),  
        ylim = c(0, 100),  
        xlab = "Variáveis linguísticas",  
        ylab = "Proporção",  
        col = c("blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.ENUM.NOMES.90, correct = F)
```

```
### VD por enumeração
```

```
ENUM.nomes.2000 <- (nomes.20$ITEM.ENUM)
```

```
TAB.ENUM.NOMES.20 <- (table(ENUM.nomes.2000, VD.nomes.20))
```

```
PROP.ENUM.NOMES.20 <- round(prop.table(TAB.ENUM.NOMES.20, 1),4) *  
100
```

```
contagem.enum.anos.20 <- addmargins(TAB.ENUM.NOMES.20)
```

```
barplot(PROP.ENUM.NOMES.20,
        beside = T,
        legend = TRUE,
        legend.text = c("Enumeração", "Sem enumeração"),
        args.legend = list(x = "topleft",
                           inset = c(0.05, 0)),
        main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante
de\nantropônimos por ocorrência de enumeração\nem Fortaleza-CE (2000)",
        names.arg = c("Ausência", "Presença"),
        ylim = c(0, 100),
        xlab = "Variáveis linguísticas",
        ylab = "Proporção",
        col = c("blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.ENUM.NOMES.20, correct = F)
```

```
### VD POR INTIMIDADE
```

```
INTIMIDADE.nomes.1990 <- (nomes.90$INTIMIDADE)
```

```
TAB.INTIMIDADE.NOMES.90 <- (table(INTIMIDADE.nomes.1990,
VD.nomes.90))
```

```
PROP.INTIMIDADE.NOMES.90 <-
round(prop.table(TAB.INTIMIDADE.NOMES.90, 1),4) * 100
```

```
contagem.intimidade.anos.90 <- addmargins(TAB.INTIMIDADE.NOMES.90)
```

```
barplot(PROP.INTIMIDADE.NOMES.90,
        beside = T,
```

```
legend = TRUE,  
legend.text = c("Íntimo", "No-Íntimo"),  
args.legend = list(x = "topleft",  
inset = c(0.05, 0)),  
main = "Proporo de 'Ausncia' e 'Presena' de artigo diante  
de antropnimos por intimidade em Fortaleza-CE (1990)",  
names.arg = c("Ausncia", "Presena"),  
ylim = c(0, 100),  
xlab = "Variveis lingusticas",  
ylab = "Proporo",  
col = c("blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.INTIMIDADE.NOMES.90, correct = F)
```

```
### VD POR INTIMIDADE 2000
```

```
INTIMIDADE.nomes.2000 <- (nomes.20$INTIMIDADE)
```

```
TAB.INTIMIDADE.NOMES.20 <- (table(INTIMIDADE.nomes.2000,  
VD.nomes.20))
```

```
PROP.INTIMIDADE.NOMES.20 <-  
round(prop.table(TAB.INTIMIDADE.NOMES.20, 1), 4) * 100
```

```
contagem.intimidade.anos.20 <- addmargins(TAB.INTIMIDADE.NOMES.20)
```

```
barplot(PROP.INTIMIDADE.NOMES.20,  
beside = T,  
legend = TRUE,  
legend.text = c("Íntimo", "No-Íntimo"),
```

```
args.legend = list(x = "topleft",
                  inset = c(0.05, 0)),
main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante
de\nantropônimos por intimidade em Fortaleza-CE (2000)",
names.arg = c("Ausência", "Presença"),
ylim = c(0, 100),
xlab = "Variáveis linguísticas",
ylab = "Proporção",
col = c("blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.INTIMIDADE.NOMES.20, correct = F)
```

```
### Nomes próprios ## anos 2000
```

```
table.nomes.20 <- (table(nomes.20$VD))
```

```
PROP.nomes.20 <- round(prop.table(table.nomes.20), 4) *100
```

```
barplot(PROP.nomes.20,
        beside = T,
        # legend = TRUE,
        main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante
de\nantropônimos em Fortaleza-CE (2000)",
        names.arg = c("Ausência", "Presença"),
        ylim = c(0, 100),
        xlab = "Variáveis linguísticas",
        ylab = "Proporção",
        col = c("orange", "blue"))
```

```
#### REGRESSAO NOMES 1990
```

```
### Reorganizar níveis
```

```
str(nomes.90)
```

```
nomes.90$TITULO <- factor(nomes.90$TITULO,  
levels=levels(nomes.90$TITULO)[c(4,1,2,3)])
```

```
nomes.20$TITULO <- factor(nomes.20$TITULO,  
levels=levels(nomes.20$TITULO)[c(4,1,2,3)])
```

```
nomes.90$ITEM.ENUM<- factor(nomes.90$ITEM.ENUM,  
levels=levels(nomes.90$ITEM.ENUM)[c(2,1)])
```

```
nomes.20$ITEM.ENUM<- factor(nomes.20$ITEM.ENUM,  
levels=levels(nomes.20$ITEM.ENUM)[c(2,1)])
```

```
#####
```

```
mod1 <- glm(VD ~ SEXO, data = nomes.90, family = binomial)
```

```
summary(mod1)
```

```
plot(allEffects(mod1), type = "response", main = "Efeitos da variável  
sexo/gênero sobre a presença de artigo diante de antropônimos (1900)")
```

```
mod2 <- glm(VD ~ FAIXA.ETARIA, data = nomes.90, family = binomial)
```

```
plot(allEffects(mod2), type = "response", main = "Efeitos da variável faixa  
etária sobre a presença de artigo diante de antropônimos (1900)")
```

```
##### testes de confiabilidade ###
```

```
modtudao90 <- as.formula(VD ~ PREPOSICAO + TITULO + ITEM.ENUM +  
SEXO + FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE)
```

```
modelo90 <- glm(VD ~ PREPOSICAO + TITULO + ITEM.ENUM + SEXO +  
FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE, data = nomes.90, family = binomial)
```

```
summary(modelo90)
```

```
### TESTE C ###
```

```
lrm(modtudao90, data= nomes.90)
```

```
### VALIDATE E DROP
```

```
drop1(modelo90, test = "LR")
```

```
mod.lrm <- lrm(modtudao90, data = nomes.90, x = T, y = T)
```

```
validate(mod.lrm, B = 200, bw = T)
```

```
### car vif ###
```

```
car::vif(modelo90)
```

```
#### Regressão nomes 2000
```

```
mod1 <- glm(VD ~ SEXO, data = nomes.20, family = binomial)
summary(mod1)
plot(allEffects(mod1), type = "response", main = "Efeitos da variável
sexo/gênero sobre a presença de artigo diante de antropônimos (2000)")
```

```
mod2 <- glm(VD ~ FAIXA.ETARIA, data = nomes.20, family = binomial)
plot(allEffects(mod2), type = "response", main = "Efeitos da variável faixa
etária sobre a presença de artigo diante de antropônimos (2000)")
summary(mod2)
```

```
mod3 <- glm(VD ~ FAIXA.ETARIA * SEXO, data = nomes.20, family =
binomial)
plot(allEffects(mod3), type = "response", main = "Efeito da interação entre
faixa etária e sexo sobre a presença de artigo diante de antropônimos
(2000)")
summary(mod3)
```

testes de confiabilidade

```
modtudao20 <- as.formula(VD ~ PREPOSICAO + TITULO + SEXO +
FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE)
```

```
modelo20 <- glm(VD ~ PREPOSICAO + TITULO + SEXO + FAIXA.ETARIA +
INTIMIDADE, data= nomes.20, family= binomial)
```

```
summary(modelo20)
```

TESTE C

```
lrm(modtudao20, data= nomes.20)
summary(mod.lrm)
```

```
### VALIDATE E DROP
```

```
drop1(modelo20, test = "LR")
```

```
mod.lrm <- lrm(modtudao20, data = nomes.20, x = T, y = T)
```

```
validate(mod.lrm, B = 200, bw = T)
```

```
### car vif ###
```

```
car::vif(modelo20)
```

```
### Dados possessivos anos 1990
```

```
table.possessivos.90 <- (table(possessivos.90$VD))
```

```
PROP.possessivos.90 <- round(prop.table(table.possessivos.90), 4) *100
```

```
barplot(PROP.possessivos.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  # legend = TRUE,
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\pronomes possessivos em Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
col = c("orange", "blue"))
```

```
##### POSSESSIVOS ANOS 1990
```

```
SEXO.possessivos.1990 <- (possessivos.90$SEXO)
```

```
TAB.SEX.POSSESSIVOS.90 <- (table(SEXO.possessivos.1990,  
VD.possessivos.90))
```

```
PROP.SEX.POSSESSIVOS.90 <-  
round(prop.table(TAB.SEX.POSSESSIVOS.90, 1),4) * 100
```

```
c.sexo.90.possessivos <- addmargins(TAB.SEX.POSSESSIVOS.90)
```

```
barplot(PROP.SEX.POSSESSIVOS.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Feminino", "Masculino"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
    inset = c(0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde  
possessivos por sexo em Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("red3", "green3"))
```

```
chisq.test(TAB.SEX.POSSESSIVOS.90, correct = F)
```

```
##### POSSESSIVOS POR FAIXA - 1990
```

```

FAIXA.possessivos.1990 <- (possessivos.90$FAIXA.ETA)
TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.90 <- (table(FAIXA.possessivos.1990,
VD.possessivos.90))
PROP.FAIXA.POSSESSIVOS.90 <-
round(prop.table(TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.90, 1),4) * 100

contagem.poss.faixa.anos.90 <- addmargins(TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.90)

barplot(PROP.FAIXA.POSSESSIVOS.90,
        beside = T,
        legend = TRUE,
        legend.text = c("Faixa 1", "Faixa 2", "Faixa 3"),
        args.legend = list(x = "topleft", inset = c(0.05, 0)),
        main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde
possessivos por faixa etária em Fortaleza-CE (1990)",
        names.arg = c("Ausência", "Presença"),
        ylim = c(0, 100),
        xlab = "Variáveis linguísticas",
        ylab = "Proporção",
        col = c("green2", "orange", "blue2"))

chisq.test(TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.90, correct = F)

#### POSSESSIVOS POR INQUÉRITO 19090

INQ.poss.1990 <- (possessivos.90$INQUERITO)
TAB.INQ.POSS.90 <-(table(INQ.poss.1990, VD.possessivos.90))

```

```
PROP.INQ.POSSESSIVOS.90 <- round(prop.table(TAB.INQ.POSS.90, 1),4) *  
100
```

```
contagem.inq.poss.90 <- addmargins(TAB.INQ.POSS.90)
```

```
##### Linguisticas
```

```
### VD POR ENUMERAÇÃO 1990 - possessivos
```

```
View(possessivos.90)
```

```
ENUM.poss.1990 <- (possessivos.90$ITEM)
```

```
TAB.ENUM.poss.90 <-(table(ENUM.poss.1990, VD.possessivos.90))
```

```
PROP.ENUM.poss.90 <- round(prop.table(TAB.ENUM.poss.90, 1),4) * 100
```

```
contagem.enum.poss.90 <- addmargins(TAB.ENUM.poss.90)
```

```
barplot(PROP.ENUM.poss.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Enumeração", "Sem enumeração"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
    inset = c(0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\ncpossessivos por ocorrência de enumeração\nem Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
col = c("blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.ENUM.poss.90, correct= F)
```

```
##### POSSESSIVOS ANOS 90 POR INTIMIDADE
```

```
possessivos.90$INTIMIDADE <- factor(possessivos.90$INTIMIDADE,  
levels=levels(possessivos.90$INTIMIDADE)[c(2, 1, 3)])
```

```
INTIMIDADE.poss.1990 <- (possessivos.90$INTIMIDADE)
```

```
TAB.INTIMIDADE.poss.90 <- (table(INTIMIDADE.poss.1990,  
VD.possessivos.90))
```

```
PROP.INTIMIDADE.poss.90 <- round(prop.table(TAB.INTIMIDADE.poss.90,  
1),4) * 100
```

```
contagem.intimidade.poss.90 <- addmargins(TAB.INTIMIDADE.poss.90)
```

```
barplot(PROP.INTIMIDADE.poss.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Não se aplica", "Íntimo", "Não-íntimo"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
    inset = c(0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\nantropônimos por intimidade em Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("green3", "blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.INTIMIDADE.poss.90, correct= F)
```

```
##### PREPOSIÇÃO POSSESSIVOS 1990
```

```
poss.1990 <- (possessivos.90$PREPOSICAO)
```

```
TAB.PREP.poss.90 <-(table(poss.1990, VD.possessivos.90))
```

```
PROP.PREP.poss.90 <- round(prop.table(TAB.PREP.poss.90, 1),4) * 100
```

```
contagem.prep.anos.90 <- addmargins(TAB.PREP.poss.90)
```

```
barplot(PROP.PREP.poss.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Preposicionado", "Não preposicionado"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
                    inset = c(+0.05, +0.05)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\nclassificativos por ocorrência de preposição\nem Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("skyblue", "yellow"))
```

```
chisq.test(TAB.PREP.poss.90, correct = F)
```

```
### PESSOA DO DISCURSO POSSESSIVOS 90
```

```
poss.pess.1990 <- (possessivos.90$PESSOA.DISC)
```

```
TAB.poss.pess.90 <- (table(poss.pess.1990, VD.possessivos.90))
```

```
PROP.pess.poss.90 <- round(prop.table(TAB.poss.pess.90, 1),4) * 100
```

```
contagem.pess.poss.90 <- addmargins(TAB.poss.pess.90)
```

```
barplot(PROP.pess.poss.90,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("P1", "P2", "P3", "P4"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
    inset = c(+0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\possessivos por pessoa do dicuso\nem Fortaleza-CE (1990)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("skyblue", "orange", "green3", "lightpink"))
```

```
chisq.test(TAB.poss.pess.90, correct = F)
```

```
### MODELOS POSSESSIVOS ANOS 1990 - INICIAIS
```

```
#####
```

```
mod1.poss.90 <- glm(VD ~ SEXO, data = possessivos.90, family = binomial)
summary(mod1.poss.90)
plot(allEffects(mod1.poss.90), type = "response", main = "Efeitos da variável
sexo/gênero sobre a presença de artigo\ndiante de possessivos (1990)")
```

```
##rename
```

```
possessivos.90 <- possessivos.90 %>% rename(FAIXA.ETARIA =
FAIXA.ETA)
```

```
possessivos.20 <- possessivos.20 %>% rename(FAIXA.ETARIA =
FAIXA.ETA)
```

```
###
```

```
mod2.poss.90 <- glm(VD ~ FAIXA.ETARIA, data = possessivos.90, family =
binomial)
```

```
summary(mod2.poss.90)
```

```
plot(allEffects(mod2.poss.90), type = "response", main = "Efeitos da variável
faixa etária sobre a presença de artigo\ndiante de possessivos (1990)")
```

```
### relevel
```

```
possessivos.90$INTIMIDADE <- factor(possessivos.90$INTIMIDADE,
levels=levels(possessivos.90$INTIMIDADE)[c(2, 1, 3)])
```

```
possessivos.20$INTIMIDADE <- factor(possessivos.20$INTIMIDADE,
levels=levels(possessivos.20$INTIMIDADE)[c(2, 1, 3)])
```

```
possessivos.90$PREPOSICAO <- factor(possessivos.90$PREPOSICAO,  
                                  levels=levels(possessivos.90$PREPOSICAO)[c(2, 1)])
```

```
possessivos.90$ITEM <- factor(possessivos.90$ITEM,  
                              levels=levels(possessivos.90$ITEM)[c(2, 1)])
```

```
possessivos.20$ITEM <- factor(possessivos.20$ITEM,  
                              levels=levels(possessivos.20$ITEM)[c(2, 1)])
```

```
str(possessivos.20)
```

```
### Modelo regressão anos 1990 - possessivos
```

```
modtudao90.poss <- as.formula(VD ~ PREPOSICAO + ITEM +  
PESSOA.DISC + SEXO + FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE)
```

```
modelo90.poss <- glm(VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC +  
SEXO + FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE,  
                    data= possessivos.90, family= binomial)
```

```
summary(modelo90.poss)
```

```
summary(modelo90.poss.NAVALHA)
```

```
modelo90.poss.NAVALHA <- glm(VD ~ PREPOSICAO + PESSOA.DISC +  
FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE,  
                             data= possessivos.90, family= binomial)
```

```
### TESTE C ###
```

```
lrm(modtudao90.poss, data= possessivos.90)
```

```
lrm(VD ~ PREPOSICAO + PESSOA.DISC + FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE,  
data= possessivos.90)
```

```
### VALIDATE E DROP
```

```
drop1(modelo90.poss, test = "LR")
```

```
mod.lrm <- lrm(modtudao90.poss, data = possessivos.90, x = T, y = T)
```

```
validate(mod.lrm, B = 200, bw = T)
```

```
### car vif ###
```

```
car::vif(modelo90.poss)
```

```
#####3
```

```
#####3
```

```
#####
```

```
### Modelo Regressão anos 2000
```

```
modtudao20.poss <- as.formula(VD ~ PREPOSICAO + ITEM +  
PESSOA.DISC + SEXO +  
FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE)
```

```
modelo20.poss <- glm(VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC +  
SEXO + FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE,  
data= possessivos.20, family= binomial)
```

```
summary(modelo20.poss)
```

```
modelo20.poss.navalha <- glm(VD ~ PREPOSICAO + ITEM + PESSOA.DISC  
+ FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE,  
data= possessivos.20, family= binomial)
```

```
summary(modelo20.poss.navalha)
```

```
####
```

```
mod1.poss.20 <- glm(VD ~ SEXO, data = possessivos.20, family = binomial)  
summary(mod1.poss.20)
```

```
plot(allEffects(mod1.poss.20), type = "response", main = "Efeitos da variável  
sexo/gênero sobre a presença de artigo\ndiante de possessivos (2000)")
```

```
###
```

```
mod2.poss.20 <- glm(VD ~ FAIXA.ETARIA, data = possessivos.20, family =  
binomial)
```

```
summary(mod2.poss.20)
```

```
plot(allEffects(mod2.poss.20), type = "response", main = "Efeitos da variável  
faixa etária sobre a presença de artigo\ndiante de possessivos (2000)")
```

```
#### modelo nao-relevante
```

```
mod3.poss.20 <- glm(VD ~ FAIXA.ETARIA * SEXO, data = possessivos.20,  
family = binomial)
```

```
summary(mod3.poss.20)
```

```
plot(allEffects(mod3.poss.20), type = "response", main = "Efeitos da interação  
entre faixa etária e sexo sobre a presença de artigo\ndiante de possessivos  
(2000)")
```

```
#### modelo nao-relevante
```

```
mod4.poss.20 <- glm(VD ~ PREPOSICAO * PESSOA.DISC, data =  
possessivos.20, family = binomial)
```

```
summary(mod3.poss.20)
```

```
plot(allEffects(mod4.poss.20), type = "response", main = "Efeitos da interação  
entre preposição e pessoa do discurso sobre a presença de artigo\ndiante de  
possessivos (2000)")
```

```
### TESTE C ###
```

```
lrm(modtudao20.poss, data= possessivos.20)
```

```
lrm(VD ~ PREPOSICAO + PESSOA.DISC + FAIXA.ETARIA + INTIMIDADE,  
data= possessivos.20)
```

```
### VALIDATE E DROP
```

```
drop1(modelo20.poss, test = "LR")
```

```
mod.lrm <- lrm(modtudao20.poss, data = possessivos.20, x = T, y = T)
```

```
validate(mod.lrm, B = 200, bw = T)
```

```
### car vif ###
```

```
car::vif(modelo20.poss)
```

```
### Dados possessivos anos 2000
```

```
table.possessivos.20 <- (table(possessivos.20$VD))
```

```
PROP.possessivos.20 <- round(prop.table(table.possessivos.20), 4) *100
```

```
barplot(PROP.possessivos.20,
```

```
  beside = T,
```

```
  # legend = TRUE,
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\ncpronomes possessivos em Fortaleza-CE (2000)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("orange", "blue"))
```

```
##### POSSESSIVOS ANOS 2000
```

```
VD.possessivos.20 <- (possessivos.20$VD)
```

```
SEXO.possessivos.2000 <- (possessivos.20$SEXO)
```

```
TAB.SEX.POSSESSIVOS.20 <- (table(SEXO.possessivos.2000,  
VD.possessivos.20))
```

```
PROP.SEX.POSSESSIVOS.20 <-  
round(prop.table(TAB.SEX.POSSESSIVOS.20, 1),4) * 100
```

```
c.sexo.20.possessivos <- addmargins(TAB.SEX.POSSESSIVOS.20)
```

```
barplot(PROP.SEX.POSSESSIVOS.20,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Feminino", "Masculino"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
    inset = c(0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde  
possessivos por sexo em Fortaleza-CE (2000)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("red3", "green3"))
```

```
chisq.test(TAB.SEX.POSSESSIVOS.20, correct = F)
```

```
##### POSSESSIVOS POR FAIXA - 2000
```

```
FAIXA.possessivos.2000 <- (possessivos.20$FAIXA.ETA)
```

```
TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.20 <- (table(FAIXA.possessivos.2000,  
VD.possessivos.20))
```

```
PROP.FAIXA.POSSESSIVOS.20 <-  
round(prop.table(TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.20, 1),4) * 100
```

```
contagem.poss.faixa.anos.20 <- addmargins(TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.20)
```

```
barplot(PROP.FAIXA.POSSESSIVOS.20,  
  beside = T,  
  legend = TRUE,  
  legend.text = c("Faixa 1", "Faixa 2", "Faixa 3"),  
  args.legend = list(x = "topleft", inset = c(0.05, 0)),  
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante\nde  
possessivos por faixa etária em Fortaleza-CE (2000)",  
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),  
  ylim = c(0, 100),  
  xlab = "Variáveis linguísticas",  
  ylab = "Proporção",  
  col = c("green2", "orange", "blue2"))
```

```
chisq.test(TAB.FAIXA.POSSESSIVOS.20, correct = F)
```

```
#### POSSESSIVOS POR INQUÉRITO 2000
```

```
INQ.poss.2000 <- (possessivos.20$INQUERITO)
```

```
TAB.INQ.POSS.20 <-(table(INQ.poss.2000, VD.possessivos.20))
```

```
PROP.INQ.POSSESSIVOS.20 <- round(prop.table(TAB.INQ.POSS.20, 1),4) *  
100
```

```
contagem.inq.poss.20 <- addmargins(TAB.INQ.POSS.20)
```

```
##### Linguisticas
```

```
### VD POR ENUMERAÇÃO 2000 - possessivos
```

```
View(possessivos.20)
```

```
ENUM.poss.2000 <- (possessivos.20$ITEM)
```

```
TAB.ENUM.poss.20 <-(table(ENUM.poss.2000, VD.possessivos.20))
```

```
PROP.ENUM.poss.20 <- round(prop.table(TAB.ENUM.poss.20, 1),4) * 100
```

```
contagem.enum.poss.20 <- addmargins(TAB.ENUM.poss.20)
```

```
barplot(PROP.ENUM.poss.20,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Enumeração", "Sem enumeração"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
                    inset = c(0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\possessivos por ocorrência de enumeração\nem Fortaleza-CE (2000)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
ylab = "Proporção",  
col = c("blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.ENUM.poss.20, correct= F)
```

```
##### POSSESSIVOS ANOS 2000 POR INTIMIDADE
```

```
possessivos.20$INTIMIDADE <- factor(possessivos.20$INTIMIDADE,  
levels=levels(possessivos.20$INTIMIDADE)[c(2, 1, 3)])
```

```
INTIMIDADE.poss.2000 <- (possessivos.20$INTIMIDADE)
```

```
TAB.INTIMIDADE.poss.20 <-(table(INTIMIDADE.poss.2000,  
VD.possessivos.20))
```

```
PROP.INTIMIDADE.poss.20 <- round(prop.table(TAB.INTIMIDADE.poss.20,  
1),4) * 100
```

```
contagem.intimidade.poss.20 <- addmargins(TAB.INTIMIDADE.poss.20)
```

```
barplot(PROP.INTIMIDADE.poss.20,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Não se aplica", "Íntimo", "Não-íntimo"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
    inset = c(0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\`nantropônimos por intimidade em Fortaleza-CE (2000)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
col = c("green3", "blue3", "pink2"))
```

```
chisq.test(TAB.INTIMIDADE.poss.20, correct= F)
```

```
##### PREPOSIÇÃO POSSESSIVOS 2000
```

```
poss.2000 <- (possessivos.20$PREPOSICAO)
```

```
TAB.PREP.poss.20 <-(table(poss.2000, VD.possessivos.20))
```

```
PROP.PREP.poss.20 <- round(prop.table(TAB.PREP.poss.20, 1),4) * 100
```

```
contagem.prep.anos.20 <- addmargins(TAB.PREP.poss.20)
```

```
barplot(PROP.PREP.poss.20,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("Não preposicionado", "Preposicionado"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
                    inset = c(+0.05, +0.05)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\nclassificativos por ocorrência de preposição\nem Fortaleza-CE (2000)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("skyblue", "yellow"))
```

```
chisq.test(TAB.PREP.poss.20, correct = F)
```

```
### PESSOA DO DISCURSO POSSESSIVOS 2000
```

```
poss.pess.2000 <- (possessivos.20$PESSOA.DISC)
```

```
TAB.poss.pess.20 <- (table(poss.pess.2000, VD.possessivos.20))
```

```
PROP.pess.poss.20 <- round(prop.table(TAB.poss.pess.20, 1),4) * 100
```

```
contagem.pess.poss.20 <- addmargins(TAB.poss.pess.20)
```

```
barplot(PROP.pess.poss.20,
```

```
  beside = T,
```

```
  legend = TRUE,
```

```
  legend.text = c("P1", "P2", "P3", "P4"),
```

```
  args.legend = list(x = "topleft",
```

```
                    inset = c(+0.05, 0)),
```

```
  main = "Proporção de 'Ausência' e 'Presença' de artigo diante  
de\possessivos por pessoa do dicuso\nem Fortaleza-CE (2000)",
```

```
  names.arg = c("Ausência", "Presença"),
```

```
  ylim = c(0, 100),
```

```
  xlab = "Variáveis linguísticas",
```

```
  ylab = "Proporção",
```

```
  col = c("skyblue", "orange", "green3", "lightpink"))
```

```
chisq.test(TAB.poss.pess.20, correct = F)
```